

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE A DIABÉTICOS COM FERIDAS CRÔNICAS: UM ENFOQUE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

HEALTH EDUCATION FOR DIABETICS WITH CHRONIC WOUNDS: A FOCUS ON PRIMARY CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7932630

Allan Bruno Alves de Sousa Santos¹; Taynara Martelli Prado²; Tais Gomes Rosestolato³; Karina de Souza Silva⁴; Victória Maria Pontes Martins⁵; Simone Pinho Rozendo Leite Silva⁶; Patrícia Soares Augusto⁷; Tais Layane de Sousa Lima⁸; Aline Souza de Castro⁹; Jayana Gabrielle Sobral Ferreira¹⁰; Natalí da Silva Trindade¹¹; Weberton Dorásio Sobrinho¹²; Ediran Ericles Pontes dos Anjos¹³; Ana Carolina do Nascimento Simões da Silva¹⁴; Lucas Jose Medeiros da Silva¹⁵; Adailton da Silva¹⁶; Estêvão Jorge Rocha¹⁷; Jéssica Vieira Gomes dos Santos¹⁸; Luiz Maurício Abdallah Louis¹⁹

RESUMO

A referente pesquisa objetivou buscar na literatura científica as ações educativas a pacientes diabéticos com feridas crônicas no contexto da atenção primária. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Formulou-se através da estratégia PICO a seguintes questão norteadora “Quais as ações educativas implementadas a pacientes diabéticos com feridas crônicas no contexto da atenção primária”. Foram utilizados os descritores controlados: Diabetes

Mellitus Tipo 2; Ferimentos e Lesões; Educação em saúde e Atenção Primária à Saúde. A pesquisa ocorreu de Dezembro de 2022 a Março de 2023, nas seguintes bases de dados: BDNF e LILACS, via Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, e MEDLINE via PubMed. Os descritores foram combinados em cada base utilizando-se o operador de busca AND e OR. Foram selecionadas 10 amostras para compor a pesquisa. Em relação ao nível de evidência, o quantitativo maior de pesquisas teve relação com o nível VI, 7 artigos, seguida pelo o nível de evidência II, 3 artigos. As principais práticas evidenciadas foram desde a educação em saúde para os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como também as ações educativas a cuidadores domiciliares, como alternativa à ampliação do cuidado. Evidenciou-se que pacientes submetidos a processos educativos diariamente apresentavam um menor grau de severidade em suas lesões.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2; Ferimentos e Lesões; Educação em saúde e Atenção Primária à Saúde

ABSTRACT

This research aimed to search in the scientific literature the educational actions for diabetic patients with chronic wounds in the context of primary care. This is an integrative literature review. The following guiding question was formulated through the PICO strategy: "What are the educational actions implemented for diabetic patients with chronic wounds in primary care? The controlled descriptors were used: Type 2 Diabetes Mellitus; Wounds and Injuries; Health Education and Primary Health Care. The search took place from December 2022 to March 2023 in the following databases: BDNF and LILACS via the Virtual Health Library, VHL, and MEDLINE via PubMed. The descriptors were combined in each base using the search operator AND and OR. Ten samples were selected for the search. In relation to the level of evidence, the largest quantity of research was related to level VI, 7 articles, followed by level II, 3 articles. The main practices evidenced were health education for pharmacological and non-pharmacological treatments, as well as educative actions for home caregivers, as an alternative to the amplification of care. Evidenciou-se que pacientes submetidos a processos

educativos diariamente apresentavam um menor grau de severidade em suas lesões.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus; Injuries and Lesions; Health Education and Primary Health Care.

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária em Saúde (APS) é caracterizada como primeiro nível de atenção e a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a atenção primária inclui procedimentos menos complexos em relação aos demais níveis de saúde, podendo ser ações de prevenção e promoção, como também, ações caracterizadas por tecnologias de baixa densidade tecnológica, dentre as principais, está os cuidados relacionados a pacientes com feridas crônicas, a exemplo o Diabetes Mellitus (MASSUDA, 2020).

O Diabetes Mellitus tipo 02 (DM2) é visto como problema de saúde mundial, sendo uma das doenças crônicas mais comuns, oriunda de perdas progressivas de secreção de insulina, geralmente combinada com resistência a mesma, caracterizada por elevados e sustentados níveis de glicemia. Sendo assim, uma das ações da APS é controlar os níveis de glicemia desses pacientes e desenvolver ações relacionadas à profilaxia de complicações, dentre elas o surgimento de feridas crônicas (FONSECA, 2019).

As feridas crônicas são conceituadas como lesões em um tecido corpóreo, sendo de maior ou menor extensão, caracterizada pelo retardo no processo fisiológico de reparação ordenado para produzir integridade funcional e anatômica, durante um período de 3 meses, sendo as mais comuns: Úlcera Vasculogênica Crônica (UVC) e Úlceras Diabéticas, sendo assim fundamental as ações de promoção e prevenção em saúde (VIEIRA; ARAUJO, 2018).

A educação em saúde visa à capacitação das pessoas e grupos sociais para ações em prol da saúde e para enfrentamento de problemas fundamentais da vida, tais como a diabetes mellitus. Campo fundamental da atenção primária e no qual possibilita o auxílio no aumento do vínculo entre profissionais e pacientes, como

também tem função importante a prevenção de agravos (ALMEIDA; MOLTINHO; LEITE, 2014).

A referente pesquisa objetivou buscar na literatura científica as ações educativas a pacientes diabéticos com feridas crônicas no contexto da atenção primária.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo é definido como uma busca de pesquisas relevantes sobre uma determinada temática, que possibilita discutir e evidenciar fatos, identificando lacunas que podem influenciar a realização de novas pesquisas, possibilitando uma avaliação crítica e síntese de dados em seu produto final (MOWBRAY; WILKINSON; TSE, 2015).

A revisão do tipo integrativa segue as seguintes etapas: elaboração da questão norteadora da pesquisa e definição do tema; estabelecimento dos critérios de exclusão e inclusão dos estudos para compor a amostragem; extração de dados; avaliação crítica dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; apresentação da síntese de informações e revisão (GALVÃO & PEREIRA, 2014).

Na primeira etapa, formulou-se a questão norteadora por meio da técnica PICo, em que o P (participantes), I (fenômeno de interesse) e Co (contexto do estudo). Essa técnica permite organizar os elementos de uma pesquisa para melhor estruturar as perguntas. Dessa forma, com a técnica PICo, construiu-se a seguinte questão: “Quais as ações educativas implementadas a pacientes diabéticos com feridas crônicas no contexto da atenção primária?”. Considera-se a seguinte estrutura: População –Pacientes diabéticos com feridas crônicas; Interesse –Processo de educação em saúde e promoção de saúde; Contexto – Atenção Primária em Saúde.

Para a captação dos estudos foram estabelecidos descritores controlados e não controlados de acordo com a técnica utilizada, sendo consultado no Medical Subject Headings (Mesh) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), apresentado no **quadro 1**.

Quadro 01. Descritores controlados e não controlados utilizados na busca dos estudos nas bases de dados.

DESCRITORES CONTROLADOS	DECS	MESH	DESCRITORES NÃO CONTROLADOS (DECS/ MESH)
P	Diabetes Mellitus Tipo 2; Ferimentos e Lesões	Type 2 Diabetes Mellitus; Wounds and Injuries	Diabetes do Tipo 2; Diabetes Mellitus de Início Gradativo; Diabetes Mellitus de Início na Maturidade; Diabetes Mellitus de Início no Adulto; Diabetes Mellitus Estável; Diabetes Mellitus não Dependente de Insulina; Diabetes Mellitus não Insulino-Dependente; Diabetes Mellitus não Insulino Dependente; Diabetes Mellitus Resistente a Cetose; Diabetes Mellitus Tipo II; Diabetes Tipo 2; DMNID; MODY. Type 2 Diabetes; Gradual Onset Diabetes Mellitus; Mature Onset Diabetes Mellitus; Adult Onset Diabetes Mellitus; Stable Diabetes Mellitus; Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus; Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus; Ketosis Resistant Diabetes Mellitus; Type II Diabetes Mellitus; Type 2 Diabetes; DMNID; MODY/

			<p>Ferida</p> <p>Feridas; Ferimento;</p> <p>Ferimentos; Ferimentos e</p> <p>Traumatismos; Lesão; Lesões;</p> <p>Trauma; Traumas;</p> <p>Traumatismo; Traumatismos.</p> <p>Wound; Wound; Wounding;</p> <p>Injury; Injury and Trauma;</p> <p>Injury; Injury; Trauma; Trauma;</p> <p>Trauma.</p>
I	Educação em saúde	Health Education	<p>Educar para a Saúde;</p> <p>Educação para a Saúde;</p> <p>Educação para a Saúde</p> <p>Comunitária; Educação</p> <p>Sanitária/ Health Education;</p> <p>Health Education; Community</p> <p>Health Education; Health</p> <p>Education.</p>
Co	Atenção Primária em Saúde	Primary Health Care	<p>Atendimento Básico;</p> <p>Atendimento Primário;</p> <p>Atendimento Primário de</p> <p>Saúde; Atenção Básica;</p> <p>Atenção Básica à Saúde;</p> <p>Atenção Básica de Saúde;</p> <p>Atenção Primária; Atenção</p> <p>Primária de Saúde; Atenção</p> <p>Primária em Saúde; Cuidado</p> <p>de Saúde Primário; Cuidado</p> <p>Primário de Saúde; Cuidados</p> <p>de Saúde Primários; Cuidados</p> <p>Primários/ Primary Care;</p> <p>Primary Health Care; Primary</p> <p>Health Care; Primary Care;</p>

			Primary Health Care; Primary Health Care; Primary Care; Primary Care; Primary Health Care.
--	--	--	--

Fonte: Autores (2023).

A pesquisa ocorreu de Dezembro de 2022 a Março de 2023, nas seguintes bases de dados: Bases de Dados em Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) via PubMed. Os descritores foram combinados em cada base utilizando-se o operador de busca AND e OR, combinando os descritores aos pares e todos ao mesmo tempo, até que fossem recuperados artigos suficientes. A expressão de busca de cada base de dados pode ser observada no **quadro 2**.

Quadro 2. Expressão de busca em todas as bases de dados

BASES DE DADOS	EXPRESSÃO DE BUSCA
MedLine/PubMed	(Type 2 Diabetes Mellitus) OR (Type 2 Diabetes) OR (Gradual Onset Diabetes Mellitus) OR (Mature Onset Diabetes Mellitus) OR (Adult Onset Diabetes Mellitus) OR (Stable Diabetes Mellitus) OR (Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) OR (Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) OR (Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) OR (Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) OR (Ketosis-Resistant Diabetes Mellitus) OR (Type II Diabetes Mellitus) OR (Type 2 Diabetes) OR (DMNID) OR (MODY) AND (Wound Wound) OR (Injury) OR (Wounds) OR (Injuries and Trauma) OR (Injury) OR (Injuries) OR (Trauma) OR (Trauma) AND

	(Health Education) OR (Health Education) OR (Health Education) OR (Community Health Education) OR (Health Education) AND (Primary Health Care) OR (Primary Care) OR (Primary Health Care) OR (Primary Care).
Lilacs/BVS	Não aplicado*
Bdenf/BVS	Não aplicado*

Fonte: Autores (2023).

Legenda: A expressão de busca não foi aplicada nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde, dito que já foram obtidos resultados suficientes.

Como critérios de inclusão estabeleceram-se artigos publicados no período de 2018 a 2023, sem limitação de idioma, disponíveis na íntegra. Cartas ao editor, estudos teóricos e incompletos foram excluídos.

A captação dos dados dos estudos primários foi executada com o auxílio de um instrumento próprio, contendo: título do artigo, país, objetivo do estudo, delineamento da pesquisa, principais resultados e desfecho, e nível de evidência (NE).

Com relação a análise dos NE dos estudos primários, foram adotados os conceitos propostos por Melnyk e Fineout-Overholt, (2014) os quais consideram: nível I – evidências de síntese de estudo de coorte ou de estudos de caso-controle; nível II – evidências de um único estudo de coorte ou estudo de caso-controle; nível III – evidências de meta síntese de estudos qualitativos ou de estudo descritivos; nível IV – evidências de um único estudo qualitativo ou descritivo; nível V – evidências oriundas de opinião de especialistas; nível VI – evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; e nível VII – evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialista.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos adaptados do *Preferred Reporting Items For Systematic And Meta-Analyses* (PRISMA).

Fonte: Autores (2023).

Legenda: motivo 1* estudos de revisão ou bases secundárias. Motivo 2* texto completo indisponível. Motivo 3* Não referenciava a pergunta norteadora da pesquisa.

A interpretação da amostra final deu-se por meio de apresentação da síntese do conhecimento, exposto por meio da discussão.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 10 pesquisas, que foram organizadas quanto ao título do artigo, país, objetivo do estudo, delineamento da pesquisa, principais resultados e desfecho, e nível de evidência (NE) **Quadro 3**.

Em relação ao nível de evidência, o quantitativo maior de pesquisas teve relação com o nível (VI) (7 artigos), seguida pelo o nível de evidência (II) (3 artigos). Além disso, dos 10 artigos selecionados, 4 artigos abordavam a relação entre a educação em saúde a as feridas crônicas em pacientes diabéticos, 5 pesquisas se relacionam as influências da educação em saúde na prevenção de agravos e complicações em pacientes com lesões crônicas, e 1 pesquisa abordou a relação entre os profissionais da saúde e os pacientes diabéticos.

Quadro 1. Caracterização das pesquisas relacionadas para a construção do artigo.

TÍTULO	PAÍS	OBJETIVO	DELINEAMENTO DA PESQUISA	PRINCIPAL RESULTADO E DESFECHO
Outcomes in patients with chronic leg wounds in Denmark: A nationwide register-based cohort study	Dinamarca	Investigar a incidência e preditores de cicatrização de feridas, recidiva, amputação maior e/ou morte entre pacientes com feridas crônicas na perna	Um desenho de estudo de coorte baseado em registro nacional foi aplicado com 5 anos de acompanhamento	A educação em saúde ou vocação independente do risco de amputação
Perceptions of patients with wounds due to chronic limb-	Estados Unidos da América	Exploramos as percepções dos pacientes com CLTI em relação à sua	Estudo de coorte transversal	Os pacientes com CLTI têm preocupações com os prováveis resultados vasculares

threatening ischemia		ferida/tratamento e procuramos determinar as atitudes em relação ao seu provedor vascular		reconhece a abordagem construtiva para relacionar o paciente e aumentar a ativação do tratamento de feridas crônicas
Prevalence and risk factors for chronic wounds in German nursing homes: a cross-sectional study	Alemanha	Investigar a prevalência e os fatores de risco de feridas crônicas em casas de repouso alemãs	Estudo transversal	Maior número de feridas foi em indivíduos sem residência móvel; diabéticos masculinos
Quality of life assessment in chronic wound patients using the Wound-QoL and FLQA-Wk instruments	Brasil	Avaliar as alterações na qualidade de vida de pacientes com feridas crônicas	Pesquisa quantitativa com delineamento transversal realizada com 100 pacientes com feridas crônicas	A qualidade dos pacientes com feridas crônicas considerou variáveis correlacionadas; domínio mostra quanto à qualidade, satisfação
Improving the Management and Treatment of Diabetic Foot	Estados Unidos da América	Avaliar a gestão e tratamento de pacientes com pé diabético	Estudo descritivo	O manejo da infecção diabética requer

<p>Infection: Challenges and Research Opportunities</p>				<p>cuidado multidi comple alívio, desbric tratam antibió direcio essenci resulta positivo</p>
<p>Risk Factors for Hand Wound Infections in People with Diabetes: A Case-control Study</p>	<p>Filipinas</p>	<p>Este estudo foi conduzido para determinar os fatores de risco para infecção de feridas nas mãos em pacientes com diabetes mellitus.</p>	<p>Estudo de caso controle prospectivo</p>	<p>Pacient diabete fumava aprese elevado HbA_{1c} i maior r infecçã</p>
<p>Patient knowledge about diabetes: Illness symptoms, complications and preventive personal lifestyle factors</p>	<p>Arábia Saudita</p>	<p>Conhecer o conhecimento do paciente sobre os sintomas da doença do diabetes, complicações e fatores preventivos do estilo de vida pessoal</p>	<p>Um projeto de pesquisa transversal foi usado para conhecer o conhecimento sobre diabetes entre 261 pacientes com diabetes</p>	<p>Os resu nosso e confirm inquiric bom ní conhec a diabe (DM) e risco as sintom compli crónica</p>

<p>The Influence of 6-Month Interdisciplinary Accompaniment on Family Caregivers' Knowledge and Self-Efficacy Regarding Diabetic Wound Care</p>	<p>Indonésia</p>	<p>Determinar o efeito de 6 meses de educação interdisciplinar no conhecimento e autoeficácia dos cuidadores familiares em relação ao tratamento de feridas diabéticas.</p>	<p>Foi realizado um estudo longitudinal quantitativo com desenho quase-experimental, de um grupo, pré-teste-pós-teste.</p>	<p>A educação interdisciplinar de longo prazo para cuidadores familiares recomenda um método melhor de apoio que diz respeito ao tratamento diabético.</p>
<p>Wound Care Self-Efficacy Assessment of Italian Registered Nurses and Wound Care Education in Italian Nursing Education System: A Cross-Sectional Study</p>	<p>Itália</p>	<p>Avaliar a percepção dos enfermeiros italianos (RNs) na área de tratamento de feridas, em relação aos seus conhecimentos, tarefas de prestação de cuidados, tratamento de feridas, valores e atitudes, explorando também a educação específica anterior recebida</p>	<p>Uma pesquisa observacional online baseada na web foi usada para avaliar os objetivos de aprendizagem e o conteúdo da educação sobre cuidados com feridas na graduação em enfermagem e as habilidades e o nível de autoeficácia nessa área durante a prática clínica</p>	<p>Este estudo mostrou que, na educação para cuidadores de feridas estudadas em enfermagem, a educação relativa a feridas e muitas outras são adicionadas durante uma educação formal e</p>

		durante a enfermagem Educação		
Telemedicine Improves Chronic Ulcer Outcomes	Canadá	A Telemedicina (TM) facilita a colaboração interprofissional e a educação do paciente e permite consultas especializadas à beira do leito para os clientes sem aumentar os riscos de transferência e viagem	Estudo descritivo transversal	Os 2 es seguir i valor da tratame pacient úlceras pé (DFI por pre varieda de perr

Fonte: Autores (2023).

DISCUSSÃO

As ações educativas são funções essenciais desempenhadas por todos os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente em todos os contextos, com enfoque na atenção primária. Segundo a pesquisa realizada por Madsen, Hyldig e Jueal (2022), foi evidenciado que a educação básica, inclusive a métodos farmacológicos e não farmacológicos de tratamento, em contextos de assistência a saúde foi fundamental na prevenção de complicações associadas a pacientes com diabetes mellitus descompensada, inclusive agravos mais graves como membros amputados.

Em decorrência da precariedade das ações educativas, um quantitativo significativo de pacientes não procuram a assistência em saúde quando as lesões ainda se caracterizam em seus estágios iniciais, e conseqüentemente não previnem os fatores desencadeantes. Rodriguez et al (2021) evidenciou que os pacientes com feridas crônicas oriundas de processos isquêmicos, enfrentam inúmeras barreiras, dentre elas a principal foi a falta de informação coerente relacionadas às formas de tratamento e prevenção, ficando evidenciado a ligação direta entre a educação em saúde e o prognóstico positivo do paciente.

Os fatores relacionados à idade também foram pontos importantes a se abordar nesta pesquisa, sendo o público idoso os mais acometidos por feridas crônicas e os que apresentaram maior declínio de qualidade de vida. Reader et al (2020) e Lelapi et al (2022), constatou que dentre os fatores de risco para o agravamento e/ou surgimentos de lesões estavam principalmente relacionadas a patologias crônicas como o diabetes mellitus tipo 02 e em consequência de uma má nutrição e escassez de processos educativos nutricionais e profiláticos, sendo demonstrado a importância dessas ações em todos os âmbitos da saúde.

De forma secundária ao processo educacional em prevenção ou tratamento das lesões crônicas em pacientes diabéticos na atenção primária, os aspectos relacionados à qualidade de vida se apresentaram importantes e diretamente ligados à educação em saúde. Vogt et al (2020), evidenciou que a qualidade de vida dos pacientes diabéticos com feridas crônicas foram consideradas ruins, sendo o público idoso os mais prejudicados, associando essa má qualidade de vida a processos educacionais insatisfatórios e não efetivos.

Para uma assistência em saúde adequada e efetiva é importante que os profissionais de saúde façam o planejamento em saúde para esses pacientes, envolvendo ações de prevenção, promoção e tratamento. Conforme a pesquisa realizada por Turzanska et al (2023) os casos agravados de lesões diabéticas crônicas, a exemplo o pé diabético, necessitam de assistências interdisciplinares no contexto da saúde primária, e um processo educativo permanente, dito os altos índices de amputação de membros.

A assistência em saúde ofertada na atenção primária passa por inúmeras barreiras, dentre elas a falta de escolaridade dos pacientes e a suscetibilidade a fatores de risco dentro dos domicílios. Estrella e Lee (2019), em sua pesquisa evidenciaram que os hábitos de vida não saudáveis eram os principais responsáveis para o desenvolvimento de infecções de pele, principalmente aos pacientes usuários de nicotina, ou seja, os tabagistas.

Sendo de fundamental importância que os pacientes tenham conhecimento amplo sobre a patologia diabetes, tais como fatores de risco e complicações. Kumar et al (2022), demonstrou que o conhecimento acerca das sintomatologias, complicações e profilaxias se caracterizaram importantes na prevenção de agravos e controle da doença, dito que em pacientes com maior grau de instrução foram evidenciados menos complicações, e assim enfatizando a importância da educação em saúde para todos os pacientes.

Os cuidados domiciliares desempenharam importante função no tratamento e assistência a pacientes diabéticos com feridas crônicas. Queronoro et al (2023), enfatizou que além dos processo educativo a pacientes, também se faziam necessário educar os cuidadores domiciliares, fato que impactou positivamente no prognóstico dos pacientes, sendo a relação “profissionais, cuidadores e pacientes” fundamental para uma harmonia no tratamento. Para os pacientes que tinham suas necessidades não sanadas dentro das unidades de saúde primária, foram adotadas medidas de encaminhamento para outros níveis de atenção, como também a utilização de telemedicina, o que facilitou o processo de educação em saúde para esses pacientes, permitindo consultas especializadas sem os custos econômicos de deslocamento (Bolton, 2019).

A pesquisa apresentou como fator limitante a pouca especificidades dos estudos em responder com exatidão a pergunta norteadora.

CONCLUSÃO

Os estudos demonstraram a ligação direta entre as ações educativas e o prognóstico positivo do paciente, tendo esses pacientes inúmeras barreiras no decorrer da vivência com a patologia crônica diabetes como também com as

lesões crônicas, sendo o cuidado e assistência dos profissionais ações fundamentais para o benefício das ações com esse público.

As principais práticas evidenciadas foram desde a educação em saúde para os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como também as ações educativas a cuidadores domiciliares, como alternativa à ampliação do cuidado. Evidenciaram-se que pacientes submetidos a processos educativos diariamente apresentavam um menor grau de severidade em suas lesões.

Ademais, faz-se necessária a elaboração de novas pesquisas que evidenciem os prejuízos em longo prazo para pacientes que não passam pelo processo de educação em saúde em contexto primário. Esta pesquisa serve de base e incentivo para a construção de novos estudos nessa temática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Edmar Rocha; MOUTINHO, Cinara Botelho; LEITE, Maisa Tavares de Souza. A prática da educação em saúde na percepção dos usuários hipertensos e diabéticos. **Saúde em debate**, v. 38, p. 328-337, 2014.

BOLTON, Laura. Telemedicine Improves Chronic Ulcer Outcomes. **Wounds: A compendium of clinical research and practice**, v. 31, n. 4, p. 114-116, 2019.

CEJA RODRIGUEZ, Maria et al. Perceptions of patients with wounds due to chronic limb-threatening ischemia. **Vascular Medicine**, v. 26, n. 2, p. 200-206, 2021.

ESTRELLA, Emmanuel P.; LEE, Ellen Y. Risk Factors for Hand Wound Infections in People with Diabetes: A Case-control Study. **Wound Management & Prevention**, v. 65, n. 8, p. 38-43, 2019.

FONSECA, Kathlem Pereira; ABI RACHED, Chennyfer Dobbins. Complicações do diabetes melito. **International Journal of Health Management Review**, v. 5, n. 1, 2019.

IELAPI, Nicola et al. Wound Care Self-Efficacy Assessment of Italian Registered Nurses and Wound Care Education in Italian Nursing Education System: A Cross-Sectional Study. **Nursing Reports**, v. 12, n. 3, p. 674-684, 2022.

KUMAR, Rakesh et al. Patient knowledge about diabetes: Illness symptoms, complications and preventive personal lifestyle factors. **Health Psychology Research**, v. 10, n. 3, 2022

MADSEN, Ulla Riis; HYLDIG, Nana; JUEL, Knud. Outcomes in patients with chronic leg wounds in Denmark: A nationwide register-based cohort study. **International Wound Journal**, v. 19, n. 1, p. 156-168, 2022.

MASSUDA, Adriano. Mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde no Sistema de Saúde Brasileiro: avanço ou retrocesso?. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 1181-1188, 2020.

MOWBRAY, Paula K.; WILKINSON, Adrian; TSE, Herman HM. An integrative review of employee voice: Identifying a common conceptualization and research agenda. **International Journal of Management Reviews**, v. 17, n. 3, p. 382-400, 2015.

PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÃO, Taís Freire. Etapas de busca e seleção de artigos em revisões sistemáticas da literatura. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 23, p. 369-371, 2014.

RAEDER, Kathrin et al. Prevalence and risk factors of chronic wounds in nursing homes in Germany: a cross-sectional study. **International Wound Journal**, v. 17, n. 5, p. 1128-1134, 2020.

TURZAŃSKA, Kaja et al. Melhorando a Gestão e Tratamento da Infecção do Pé Diabético: Desafios e Oportunidades de Pesquisa. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 4, pág. 3913, 2023.

VIEIRA, Chrystiany Plácido de Brito; ARAÚJO, Telma Maria Evangelista de. Prevalência e fatores associados a feridas crônicas em idosos na atenção

básica. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, 2018.

VOGT, Tatiele Naiara et al. Quality of life assessment in chronic wound patients using the Wound-QoL and FLQA-Wk instruments. **Investigacion y educacion en enfermería**, v. 38, n. 3, 2020.

WANTONORO, Wantonoro et al. The Influence of 6-Month Interdisciplinary Accompaniment on Family Caregivers' Knowledge and Self-Efficacy Regarding Diabetic Wound Care. **SAGE Open Nursing**, v. 9, p. 23779608231167801, 2023.

¹<https://orcid.org/0000-0001-6412-7164>

²<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5281-8977>

³<https://orcid.org/0000-0002-4569-7572>

⁴<https://orcid.org/0000-0002-9902-7566>

⁵<https://orcid.org/0000-0002-8281-0132>

⁶<https://orcid.org/0000-0003-0684-9243>

⁷<https://orcid.org/0000-0003-4046-6035?lang=pt>

⁸<https://orcid.org/0000-0001-7991-7935>

⁹<https://orcid.org/0000-0003-2379-2509>

¹⁰<https://orcid.org/0000-0002-9960-7325>

¹¹<https://orcid.org/0000-0002-4244-9530>

¹²<https://orcid.org/0000-0003-0619-7214>

¹³<https://orcid.org/0000-0002-9034-8021>

¹⁴<https://orcid.org/0000-0002-3905-6621>

¹⁵<https://orcid.org/0009-0002-3361-3527>

¹⁶<https://orcid.org/0009-0002-5030-1752>

¹⁷<https://orcid.org/0009-0006-1384-9822>

¹⁸<https://orcid.org/0009-0009-0139-6063>

¹⁹<https://orcid.org/0000-0001-9362-9585>

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil